

АКАРОЛОГІЯ В УКРАЇНІ

І. А.Акімов¹, Л. О.Колодочка² і І. В.Небогаткін³

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
вул. Б Хмельницького, 15
01030, Київ–30, Україна

¹E-mail: akimov@izan.kiev.ua

²E-mail: leon@izan.kiev.ua

³E-mail: niv_zoo@ua.fm

Akimov, I. A., Kolodochka, L. A. & Nebogatkin, I. V. Acarology in Ukraine. Summary. The publication is based on the lecture given at the IX Congress of the Ukrainian Entomological Society in Kharkiv, Ukraine in August, 2018. The study depicts more than a hundred years of history of acarology in Ukraine. The lecture material is supplemented with bibliography of 180 publications of more than 150 authors, 41 of the publications are monographies. The list includes the most significant works spanning monographies, papers, theses, etc., which characterize the relevant developmental periods of this science. The present paper allows for the automatic data search using references.

Key words: acarology, free-living mites, ticks and parasitic mites, bibliography, Ukraine.

Акімов, І. А., Колодочка, Л. О. і Небогаткін, І. В. Акарологія в Україні. Резюме. В основу публікації покладено текст наукової доповіді, яку було виголошено на ІХ з'їзді Українського ентомологічного товариства (м. Харків, Україна) в серпні 2018 року. В доповіді підсумовано здобутки акарології за майже столітню історію вивчення кліщів в Україні. Текст доповіді, що публікується, доповнено бібліографією з понад 180 публікацій більше ніж 150 авторів, в тому числі 41 монографій. Цей список складено з найбільш знакових публікацій різного рангу, від монографій до тез, які характеризують відповідні етапи історії розвитку цієї галузі науки. У статті застосовано простий автоматичний пошук публікацій, які розміщені у списку літератури за прізвищами їх авторів.

Ключові слова: акарологія, вільноживучі кліщі, паразитичні кліщі, бібліографія, Україна.

Вступ

Кліщі є найбільшою після комах групою безхребетних тварин та найчисленнішою групою у класі Arachnida, яка має величезне значення в житті людини як ґрунтоутворювачі, шкідники, паразити, тощо. За майже віковий термін вивчення кліщів в Україні з'явилося чимало видатних досягнень й отримано безліч результатів досліджень, які стали підґрунтям для створення оглядової доповіді «Акарологія в Україні», яку було презентовано на засіданні ІХ з'їзду Українського ентомологічного товариства (Харків, 2018 р.). Формат доповіді, звичайно, не в змозі в повному обсязі охопити різноманіття фактів і висновків, отриманих українськими акарологами весь період розвитку акарології в Україні. Тому цілком створення доповіді і цієї статті стало надання загальної уяви про логіку розвитку цієї наукової галузі, яка здебільше формувалась за рахунок отримання

нагальних практичних відповідей на виклики часу, навести основні літературні джерела в яких викладено здобутки вивчення різних груп кліщів в Україні. Поява та поширення небезпечних шкідників, паразитів чи переносників захворювань людини, рослин й тварин, завжди вимагали термінових дій для розробки мір і заходів протидії тим чи іншим природним процесам, які торкались суто практичних проблем у медицині, рослинництві та ветеринарії. Більшість таких невідкладних досліджень розпочиналися з нуля, тому що не мали передісторії, не мали навіть натяків на шляхи вирішення чергової проблеми. Багато відкриттів різного масштабу було зроблено вітчизняними фахівцями на шляхах невтомного пошуку вдалих рішень. Нажаль, лише невелика частина славетної історії формування акарології в Україні знайшла відображення на обмеженій за вимушених причин кількості сторінок доповіді. Більш повна її історія чекає на своє появлення.

Методи

Всього залучено 180 джерел. Кліщів було розподілено на групи: акароїдні кліщі, іксодові кліщі, рослиноїдні кліщі, хижі кліщі–фітосеїди, вільноживучі гамазові кліщі, гематофаги та нідиколи, ерейнетиди і гастронісиди, кліщ Варроа, панцирні кліщі, види–інтродуценти або урбаністична акарологія та кліщі, які не увійшли до перелічених груп. Цей розподіл проводили відповідно до хронології появи зацікавленості фахівців тими чи іншими групами кліщів під впливом суспільного запиту. Розподіл по групах ніякого відношення до систематики не має, а всі можливі збіги випадкові. Бібліографічні дані наведено у вигляді таблиць. Для спрощення навігації по списку джерел була задіяна система гіперпосилань. Для аналізу і використання літературних даних для цієї статті використовувалися електронні таблиці Microsoft Excel.

Історичний огляд

Історично акарологія є наукою молодою, оскільки вона відносно нещодавно відокремилась від в першу чергу ентомології, паразитології та гідробіології, тоді вже розвинених споріднених наук, в середині яких вона зародилась. Вона почала оформлюватися в процесі того, як зростало розуміння дослідників, що не всі питання щодо виникнення та протікання деяких природних явищ або процесів можна пояснити діяльністю тих таксонів тварин, яких вивчали перелічені науки–пращури акарології.

Мікроскоп відкривав погляду дослідників нескінченний світ невідомих раніше дрібних, часом дуже дрібних, павукоподібних тварин, які отримали наукову загальну назву Асагіна, тобто кліщі. Нарешті новий напрямок у дослідженнях зміг легітимно оформитись у науку, оскільки було визначено предмет вивчення. Нарешті допитливий розум вчених почав отримувати відповіді на нерозв'язану довгі роки низку питань про те, що є першопричиною деяких небезпечних захворювань і навіть епідемій людини, тварин, птахів, рослин. Саме потреби практичної діяльності ставили перед акарологією запити, які досить часто вимагали негайного вирішення. На це акарологія відповідала нарощуванням наукового потенціалу в новому актуальному напрямку досліджень за рахунок укріплення та перепрофілювання існуючих підрозділів наукових установ або створення нових на базі наявних фахівців з потрібних груп кліщів чи виховання нових дослідників. Така стратегія розвитку дозволяла у відносно недовгий термін вирішувати складні проблеми й надавати науково обґрунтовані відповіді на іноді дуже складні завдання, що поставали перед акарологією. Це забезпечувало фахове зростання наукових кадрів у подоланні реальних проблем й закладало базу для подальшого розвитку. Тому

історія акарології зазнала декілька етапів бурхливого росту, пов'язаних спочатку з необхідністю подолання паразитарних захворювань людини та свійських тварин й птахів, потім з необхідністю підвищення рівню захисту продуктів харчування, які призначені для довгого зберігання (зерно та продукти його переробки, сухофрукти та ін.), далі настала черга пошуку безпечних засобів захисту сільськогосподарських рослин від шкідників та ін. На тлі пошуку вирішення нагальних практичних запитів накопичувались матеріали, на базі яких поставала можливість розвивати й суто наукову, фундаментальну, складову акарологічних знань — накопичення фауністичних, морфологічних, екологічних, етологічних фактів і узагальнень. На цій основі почали з'являтися знання про особливості фізіології, морфо-фізіології, біохімії кліщів, а згодом було долучено фахівців з сучасних молекулярних методів досліджень.

До початку досліджень кліщів українськими дослідниками, з'являлись публікації іноземних фахівців, які були присвячені або торкались вивчення ґрунтових кліщів Карпат, в тому числі за матеріалами з України. Наприкінці XIX століття з'явилась цікава монографія, де життєдіяльність кліща була використана в незвичний досі спосіб.

На початку XX століття відомості про кліщів деяких таксономічних груп на території України можна було отримати з результатів перших спроб вивчення кліщів-шкідників рослин та складених для окремих губерній переліків паразитичних організмів. З того часу веде свою історію і вивчення іксодових кліщів в Україні як паразитів і переносників збудників захворювань свійських тварин, від яких дуже потерпало тваринництво. З'явилися перші результати вивчення вільноживучих видів.

У 1919 році була створена Комісія по вивченню фауни України. Це дало додатковий поштовх розвитку зоології в цілому на основі накопичення базових знань про склад фауни членистоногих України взагалі та кліщів зокрема. Цей процес не завершено й досі. Таким чином, саме 20–ті роки минулого століття можна вважати офіційним початком розвитку акарології як самостійної науки.

У 1930 р. був заснований Інститут зоології й біології ВУАН Української РСР, що значно підвищило рівень організації та координації зоологічних, а згодом й акарологічних досліджень, які того часу мали виключно прикладний характер. Роботи, звичайно, проводились і в інших наукових закладах. На південному заході України, при спробах інтродукції бавовни, вивчали шкідників цієї культури. Було продовжено роботи з видового складу іксодид, встановлення закономірностей розвитку та поширення цих кліщів–кровосисів по території України, їх роль в перенесенні захворювань коней.

Евакуація Інституту у 1942–1943 роках не спинила напружену наукову роботу акарологів. Роль

іксодових кліщів у передачі збудника інфекційного енцефаломієліту коней в умовах Башкирської АРСР досліджувала С. М. Ємчук. Після повернення Інституту в Київ у 1946 році вивчення іксодових та аргазових кліщів набуло розвитку на території України. Так, у вогнищі кліщового поворотного тифу на півдні країни було з'ясовано видовий склад, поширення та межі ареалів аргазових кліщів.

Новий поштовх інтенсивному вивченню видового складу і біології іксодових кліщів надало оприлюднення у 1957 р. вчення С. Н. Павловського про природні вогнища трансмісивних захворювань, в якому, зокрема, йшлося про іксодових кліщів, як переносників Ку-гарячки у Криму. Українськими акарологами було досліджено закономірності у поширенні іксодид, з'ясована роль дрібних ссавців, як живителів цих кровососів на території України, та багато інших нагальних питань їх екології.

П'ятдесят років тому, у 1968 році в Інституті зоології була створена перша у країні лабораторія акарології, яку очолив І. А. Акімов. Це був перший чисельний структурний підрозділ в Україні, в якому було сконцентровано зусилля фахівців на дослідженні фауни, екології, морфології та фізіології практично важливих груп кліщів України, а також прилеглих і віддалених територій. В 1970 році в Києві на базі Інституту зоології АН УРСР, як найкрупнішого на той час центру акарологічних досліджень, було скликано Другу акарологічну нараду, у проведенні якої взяли участь багато фахівців з різних напрямків досліджень кліщів різних груп. Підсумкова постанова намітила плани подальшого вивчення практично важливих груп кліщів, консолідує зусилля фахівців на головних напрямках розвитку досліджень.

У 1978 р. лабораторія акарології була реорганізована в самостійний Відділ, що дозволило ще більш поглибити і розширити наукові дослідження, підвищити можливості акарологів Інституту зоології до спільної координації діяльності наукових установ, з якими Відділ протягом багатьох років підтримував або й досі розвиває співробітництво. Це як академічні (Центральний природничий музей, м. Львів; Центральний республіканський ботанічний сад НАНУ та Ботанічний сад ім. акад. Фомина, м. Київ), так і профільні науково-дослідні заклади (Інститут захисту рослин ПВ ВАСХНІЛ; Нікітський ботанічний сад, м. Ялта, та ін.).

Для акарологів завжди було звичним при виконанні великих або складних проектів поєднувати зусилля з колегами. Як приклад, можна навести низку монографій, які були створені внаслідок спільної праці не тільки з українськими фахівцями, а й з колегами з інших закладів і країн.

Поширення з другої половини 50-х рр. ХХ ст. в Україні туляремії викликало початок вивчення гамазових кліщів, як можливих переносників хвороби. Воно розпочалось з дослідження фауни та

екології паразитичних гамазових кліщів спочатку у Криму, а згодом у Лісостепу. Результати останнього були узагальнені у монографії «Гамазовые клещи мышевидных грызунов Лесостепи Украины». Пізніше було проведено роботи з вивчення цих паразитів на птахів та в їхніх гніздах.

Наприкінці 50-х рр. в зв'язку з появою на території України вогнищ геморагічної лихоманки рикетсіозної природи розпочато роботи з виявлення переносників і резервуарів збудників. Було встановлено межі поширення кліщів-тромбікулід – переносників цього небезпечного захворювання в деяких районах півдня України та встановлена можливість передачі збудників личинками цих кліщів. В ті ж роки було започатковано планомірне вивчення видового складу, екології та поширення кліщів-тромбікулід з аналізом епідеміологічного та епізоологічного значення цих кліщів в Україні та встановлена можливість передачі його личинками цих кліщів. Встановлено межі поширення кліщів-тромбікулід в деяких районах Одеської, Херсонської, Миколаївської областей.

Акароїдні кліщі, серед яких є багато серйозних шкідників продуктивних запасів, були піддані дослідженням одночасно у двох напрямках. По перше, у 1967–1982 рр. було отримано нові дані з фауни та екології цих кліщів, їхньої ролі в ценозах гнізд гризунів і птахів. По друге, у 1967–1975 рр. було проведено вивчення морфо-екологічних та морфо-фізіологічних аспектів життєдіяльності цих повсюдно поширених кліщів та розроблено принципи прогнозування ступеню пошкодження ними різних продуктів. Порівняльне вивчення морфології ротового апарату цих шкідників дозволило вирішити спірне таксономічне питання — виявити та описати новий рід і вид кліщів гліцифагід. Загальні підсумки цих робіт у 1985 р. були підведені у монографії «Биологические основы вредности акароидных клещей». Пізніше було проведено регіональне дослідження, яке було підсумовано у монографії «Синантропні акаридєві кліщі (Acariformes, Acaridia) Закарпаття».

Захист рослин від шкідливих комах та кліщів завжди був предметом сільськогосподарської ентомології, яка до початку ери хімізації практикувала методи, які базувались на природних агентах обмеження чисельності шкідників. Проте, наприкінці 60-х р. ХХ ст. інтерес до рослиноїдних кліщів став максимальним, оскільки в результаті широкого застосування пестицидів вони з другорядних шкідників вийшли на перший план, завдаючи величезної економічної шкоди.

Внаслідок пильної уваги дослідників до кліщів на рослинах, які належать до декількох родин, накопичилось багато публікацій, перелічити які в рамках доповіді неможливо. Тому на слайді наведено лише деякі найбільш вагомні суто наукові напрямки, які мали безпосередній вплив на розвиток біометоду.

Перші дослідження рослиноїдних кліщів в Україні зазвичай мали еколого-фауністичний характер, за ними

і часто паралельно йшли з'ясування впливу абіотичних і біотичних факторів на кліщів для встановлення причин їх масового розмноження, пороги чутливості найбільш шкідливих видів до акарицидів тощо. Проте фундаментальний напрямок з вивчення фауни рослиноїдних кліщів різних таксонів не втратив свого значення як підґрунтя наступних екологічних, морфо-фізіологічних та інших напрямків досліджень і проводиться й дотепер, залишаючись у колі зору дослідників, які вже чимало років поповнюють і деталізують знання цієї групи кліщів новими даними щодо видового складу, особливостей їх регіонального розподілу, екологічних особливостей, в тому числі даними з трофічної спеціалізації, описами нових видів, розробками з філогенії, еволюції та ін.

Розвиток практичного втілення здобутих теоретичних знань можна відстежити за зростом кількості публікацій з прикладної тематики. Перелічити всіх авторів цих робіт практично неможливо, але ознайомитись з ними можна у спеціальній літературі. Тут наводяться лише декілька, які мали великий вплив на подальші практичні розробки не лише в Україні.

Багаторічний період інтенсивних досліджень хижих кліщів-акарифагів родини Phytoseiidae розпочався у 1970 р. публікацією про видовий склад кліщів-фітосейд Центрального Лісостепу України. До цього моменту робіт з планомірного та широкомасштабного пошуку перспективних для біометоду кліщів-зоофагів у природній фауні України та інших регіонах Палеарктики не проводилось. У короткий термін у Лабораторії акарології Інституту зоології було розроблено концепцію комплексного пошуку активних акарифагів, який проводили в Україні, Молдові, Середньої Азії, Кавказі, на Далекому Сході.

В результаті було розроблено та апробовано на практиці метод спільного масового розмноження та застосування проти павутинних кліщів на тепличних культурах разом двох видів акарифагів-фітосейд, передано до Республіканської біолабораторії «Методичні рекомендації» із застосування методу, який згодом був втілений у 56 тепличних господарствах країни. Проводилась робота з вдосконалення методики розведення хижих кліщів з урахуванням біотехнологічних і санітарно-медичних аспектів ураження масових культур кліща за активною участю закордонних фахівців. Проте роботи було припинено внаслідок розпаду Радянського Союзу.

Підсумки довготривалої пошукової роботи (1970–1990 рр.) з пошуку та застосуванню ефективних акарифагів узагальнені у понад 50 журнальних публікаціях, монографії «Руководство по определению растениеобитающих клещей-фитосейид» та підсумовано у монографії «Хищные клещи в закрытом фунте».

Згодом, після 1991 р., в Україні було продовжено роботу з подальшого вивчення хижих кліщів-фітосейд.

На основі великого колекційного матеріалу, якій постійно поповнюється, триває вивчення фауни, систематики, таксономії фітосейд з описом нових таксонів. Основні здобутки з цього напрямку було узагальнено у монографії «Клещи-фітосейди Палеарктики (Parasitiformes, Phytoseiidae): фауністика, систематика, екоморфологія, еволюція». В останні роки вивчено особливості відносин фітосейд з рослинами-хазяями у дендрологічних парках і ботанічних садах України, триває дослідження видового складу та поширення хижаків на сході країни.

Результати довготривалих досліджень Г. Й Щербак паразитичних, нідикулярних та вільноживучих форм гамазид опубліковані в серії статей та увійшли до монографії «Почвообитающие клещи», колектив авторів якої був удостоєний Державної премії СРСР. Підсумки вивчення вільноживучих кліщів-родакарид підведено у монографії «Клещи сем. Rhodacaridae Палеарктики». Вивчення видового складу вільноживучих кліщів дозволило встановити новий рід та декілька нових видів церконід та гамазид.

Вивчення кліщів-простигмат, які представлені вільноживучими та вузько спеціалізованими паразитичними формами, які мають важливе медико-ветеринарне та епізоотологічне значення, здійснювали фахівці декількох установ. Вивчення ерейнетид і саркоптиформних гастронісид бере початок у 1985 р. Сьогодні для України відомий їх видовий склад, описано нові види, визначено межі їх поширення на території України, вивчено особливості морфології, екології та біології, а також паразито-хазяїнні відносини кліщів та шляхів їх спеціалізації до паразитизму. Результати увійшли у монографію «Phylogeny and systematics of the endoparasitic sarcoptids (Acari: Sarcoptoidea): families Gastronyssidae, Lemurnyssidae and Pneumocoptidae» та відображені у чисельних статтях.

У 80-х рр. минулого століття було проведено дослідження вільноживучих хижих та паразитичних кліщів-хейлетид, в основному в морфо-екологічному і морфо-фізіологічному аспектах. Здобутки досліджень було узагальнено в серії статей і монографії «Хищные и паразитические клещи-хейлетида».

Видовий склад, систематика, деякі питання екології п'ярих кліщів – паразитів птахів в Україні знаходяться в полі зору групи акарологів з 90-х років. Отримано нові дані з видового різноманіття цих кліщів фауни України, в тому числі описи нових видів, особливості щодо вибору кліщами хазяїв тощо. Над вивченням саркоптиформних кліщів декількох родин підрядів Sarcopiformes та Trombidiformes у 1960–2005 рр. плідно працював В. Д. Севаст'янов, нагороджений Державною премією як один з авторів трьох томної монографії «Определитель обитающих в почве клещей».

Фахівців-акарологів цікавлять також групи кліщів, які сьогодні не розглядаються корисними або шкідливими. Наприклад, дослідження кліщів-

канестриид, які паразитують на жуках-листоїдах, описи нових видів кліщів–аністид та карабідофільних кліщів–антеносейд, хижих кліщів–протистигматид з карстових порожнин гірських масивів Криму, не є звичайними для робочих планів. Але такого роду дослідження розширюють знання про навколишній світ взагалі та дають змогу отримати такі дані про кліщів, які можуть стати в нагоді при появі питань, які сьогодні не є на часі. Підсумки вирішення номенклатурних і таксономічних питань деяких груп простимат поряд з описом нових видів опубліковано у серії статей і монографії «Mites of the family Scutacaridae of Eastern Palearctic».

З 1980 року, коли в країні набула загрозливих масштабів панзоотія варроозу бджіл, у Відділі акарології було розпочато всебічне комплексне вивчення кліща Варроа — небезпечного паразита медоносної бджоли. Групою співробітників відділу на чолі з І. А. Акімовим вперше було вивчено біологію й екологію, сезонну та географічну мінливість морфології та аномалій ознак, морфологію і функції систем органів цього паразитичного кліща, його фізіологію та біохімію. Загалом за результатами цих робіт у 1985–2013 рр. було опубліковано майже 100 статей. Деякі питання морфології та фізіології вирішували із залученням закордонних колег.

Об'єднання зусиль завершилось виданням двох капітальних колективних монографій — «Клещ Варроа — возбудитель варроатоза пчел» і «Пчелиный клещ *Varroa jacobsoni*». Увага до цього небезпечного паразита у подальші роки була спрямована на детальне вивчення екології кліща Варроа з метою вдосконалення засобів боротьби з ним. Здобутки з цього напрямку у 2013 р. було викладено у монографії «Современные методы борьбы с варроозом пчел». Нещодавно опублікована стаття з цієї тематики свідчить про незгасаючий інтерес фахівців до цього важливого об'єкту.

Зусиллями фахівців декількох установ дослідження панцирних кліщів (Oribatida), в основному еколого-фауністичні, триваючи з 1953 р. охопили Степову та Лісостепову зони, Крим, Карпати та Закарпаття та інші частини території країни. Приділялась належна увага таксономічним питанням — описам нових та переописам відомих видів з використанням результатів аналізу таксономічних ознак, робіт з колекціями у музейних фондах тощо.

За результатами вивчення видового складу нижчих орібатид (Archoribadia) України, проведеного у 1980-х рр., було підготовлено та опубліковано випуск тому «Фауна України». За матеріалами досліджень у Поліссі та Лісостепу України опублікований «Определитель цератозетоидных клещей Украины». Крім цього, вийшло декілька узагальнюючих монографій з еколого-фауністичного аналізу панцирних кліщів Українських Карпат, а також стосовно орібатид у природних і заповідних екосистемах України.

Останнім часом глобальні зміни клімату помітно впливають на перебіг біоценотичних процесів в ценозах,

зокрема, породжують проблему видів–інтродуцентів. Найбільш явно це проявляється в урбанізованих, часто штучно створених, ценозах. Є приклад штучної трансзональної інтродукції кримського виду кліщів–фітосейд, що посилює вплив антропогенних факторів на екосистеми. Виникла необхідність вивчення характеристик та закономірностей функціонування основних груп кліщів в міських умовах, тим паче, що такого роду робіт за кордоном майже немає. За результатами проведених досліджень крім серії статей щодо ґрунтових панцирних кліщів, які можуть бути біоіндикаторами ступеня урбанізації міського середовища, опубліковано низку статей за результатами вивчення видового складу і екологічних особливостей хижих кліщів–фітосейд в рослинних асоціаціях урбоекосистем ряду міст країни.

Вийшли друком видання, які в сукупності розпочали і розвивають акарологічну та урбозоологічну серію наукових монографій з акарологічних питань: «Тетранихоидные клещи – вредители зеленых насаждений мегаполиса», «Хищные клещи семейства Phytoseiidae (Parasitiformes) дендропарков и ботсадов Лесостепи Украины», «Иксодовые клещи городских ландшафтов г. Киева».

Наприкінці 90-х рр. ХХ століття в Україні була виявлена раніше не ідентифікована тут хвороба Лайма (бореліоз), переносником якої є європейський лісовий кліщ *Ixodes ricinus*. Збільшення в останні роки чисельності цих кліщів в містах, загроза неконтрольованого поширення вкрай небезпечної хвороби Лайма, зростання в зв'язку з цим напруженості епідеміологічної ситуації в країні обумовили негайну інтенсифікацію досліджень з цих питань. Здобутки цих досліджень, які виконуються і сьогодні, містить вже заведена монографія про іксодид у містах. Поряд з цим з залученням грантів закордонних установ у співдружності з закордонними колегами та з залученням новітніх, а саме, молекулярних, методів досліджень проводяться дослідження збудників хвороб, яких переносять іксодові кліщі (найпростіші з родів *Borrelia*, *Anaplasma*, *Rickettsia* та *Babesia*). Це відкриває нові перспективи для розвитку акарології за рахунок осучаснення можливостей з'ясування іноді спірних акарологічних питань, які потребують застосування нових, генетичних, методів для їх вирішення.

Групи кліщів вивчались за різними напрямками, які визначались інтересами фахівців, наприклад, «Дані з фауни та екології», «Таксономічні питання, нові види», «Розробка методів», тощо.

Акароїдні кліщі

Напрямок	Автори
Дані з фауни та екології	Акімов, 1964; Акімов, 1965; Акімов, 1966; Акімов, 1967; Акімов, Старовір, 1976; Щур, Головач, 1982; Волгин, Щур, 1974; Акімов, 1985; Барабанова, 1985; Ковалішина, 2003; Дудинська, 2005; Дудинська, Дудинський, 2015;
Таксономічні питання, нові види	Знойко, 1931; Дмитрієв, 1961; Волгін, Акімов, 1975.

Іксодові кліщі

Напрямок	Автори
Дані з фауни та екології	Лебединский, 1903; Михин, 1908; Якимов, Коль-Якімова, 1911; Иванов, 1925; Марков, 1928; Артюх, 1936; Пивинский, Коломиец, 1936; Коломиец, 1937; Курчатов, 1939; Курчатов, 1940; Гробов, 1946; Рухлядев, 1948; Ємчук, 1949; Симонович, Пионтковская, 1954; Павловский, 1957; Севастьянова, 1959; Ємчук, 1960; Щур, 1966; Никитченко, Самарский, 1970; Наглова, Наглов, 1983; Акімов, Небогаткін, 1995; Небогаткін, 1996; Акімов, Небогаткін, 1997; Бобкова, 2005; Акімов, Небогаткін, 2016; Небогаткін, 2016; Karbowski, et al., 2014; Akimov, Nebogatkin, 2016; Didyk, et al. 2017; Rogovsky et al., 2017;
Таксономічні питання	Поспелова-Штрот, 1939; Пионтковская, 1947;
Розробка методів	Ємчук, 1960.

Рослинні кліщі

Напрямок	Автори
Дані з фауни та екології	Мокржецкий, 1903; Ксенжопольский, 1915; Дмитриев, 1959; Лившиц, 1960, Акімов, 1962; Войтенко, 1969; Лившиц, Митрофанов, 1971, Лившиц, Митрофанов, 1975; Лившиц, 1977; Гордиенко, 1974; Митрофанов, Босенко, Бичевскис, 1975; Митрофанов, Стрункова, 1979; Митрофанов, 1983; Митрофанов, Стрункова, Лившиц, 1987; Кругликов, 1985; Митрофанов, 1983; Власова, 1998; Севастьянов, 2003; Оксентюк, 2016;
Таксономічні питання, нові види	Рамакаев, 1970; Васильева, 1986; Кульчицький, 1993; Погребняк, 1998; Жовнерчук, 2009; Ужевська, Багаєва, Іваниця, 2012; Ужевська, Іваниця, 2015; Akimov, Zhovnerchuk, 2003; Akimov, Zhovnerchuk, 2016;
Розробка методів	Дядечко, 1954;
Стійкість до пестицидів	Згерська, 1959; Васильев, Лесовой, 1966; Максимова, 1969.

Хижі кліщі-фітосеїди

Напрямок	Автори
Дані з фауни та екології	Акімов, Колодочка, 1970; Лившиц, Кузнецов, 1972; Вайнштейн, Колодочка, 1974, Вайнштейн, Колодочка, 1976; Колодочка, 1978; Кузнецов, Петрушов и др., 1978; Кузнецов, 1984; Кузнецов, Петров, 1984; Акімов, Колодочка, 1991; Колодочка, 2005; Колодочка, 2006; Колодочка, Грабовська, 2012; Колодочка, Бондарев, 2013;
Розробка методів	Акімов, Старовір, 1976; Колодочка, 1978; Акімов, Ястребцов, 1984; Барабанова, 1985; Шутякова, Акімов, Колодочка, 1992; Омери, Колодочка, 2005; Акімов и др., 2007, Омери, 2007; Колодочка, Омери, 2011.

Вільноживучі гамазові кліщі, гематофаги та нідиколи

Напрямок	Автори
Дані з фауни та екології	Коршунова, 1955; Піряник, 1958; Піряник, 1962; Піряник, Акимов, 1964; Щербак, 1980; Гуца, 1981; Щербак, Балан, 1982; Гуца, 1986; Балан, 1991; Винник, 1994; Щур, 1981; Burdejnaja, Kivganov, 2011; Skoracki, Bochkov, Zabłudovskaya, 2012.

Ерейнетиди і саркоптиформні гастронісиди

Напрямок	Автори
Дані з фауни та екології	Кивганов, Миронов, 1992; Баданин, 2000; Бурдейна, Ківганов, 2009; Кивганов, Черничко, 2013; Заблудовська, Хаустов, 2014; Заблудовская, Баданин, 2017; Akimov, Zabłudovskaya, Badanin, 2003; Khaustov, 2011;
Таксономічні питання, нові види	O'Connor, Zabłudovskaya, Bochkov, 2008; Акимов, Горголь, 1990.

Кліщ Варроа

Напрямок	Автори
Дані з фауни та екології	Акимов, Старовир, 1976; Акимов, Старовир, Горголь, Ястребцов, 1988; Акимов, Ястребцов, 1988; Акимов, Горголь, 1987; Барабанова, Галанова, 1990; Дудинский, 1992; Пилецкая, 1992; Акимов, Гробов и др., 1993; Акимов, Залозная, Бенедик, 2007; Пилецкая, Залозная, 2004; Немкова, 2003; Кирюшин, 2013; Akimov, Badanin, Wita, 2003; Akimov, Benedyk, Zaloznaya, 2004; Євстаф'єва, Назаренко, 2018.

Панцирні кліщі

Напрямок	Автори
Дані з фауни та екології	Башкирова, 1953; Яценя (Овандер), 1959; Фурман, 1968; Овандер, 1969; Гордеева, 1970; Курчева, 1972; Гордеева, 1973; Гришина, Сергиенко, 1978; Сергиенко, 1983; Сергиенко, 1985; Меламуд, 1988, Сергієнко, Меламуд, 1993; Сергиенко, 1994; Павличенко, Погребняк, 1992; Павличенко, 1994; Меламуд, 2003; Штирц, Ярошенко, 2003; Ярошенко, 2000; Илика, 2010; Гуштан, Орлов, 2015; Ярошенко, 2015.
Таксономічні питання, нові види	Гришина, Сергиенко, 1978; Иорданский, 1990; Казаков, 1985/

Види-інтродуценти

Напрямок	Автори
Дані з фауни та екології	Колодочка, Грабовська, 2012; Грабовська, 2013; Акимов, Жовнерчук, 2010; Колодочка, Омери, 2011;
Розробка методів	Колодочка, Омери, 2011; Кононенко, 2010; Kolodochka, Omeri. 2010; Schevchenko, Kolodochka, 2013, Schevchenko, Kolodochka, 2014.

Інші кліщі, які не увійшли до перелічених груп

Напрямок	Автори
Дані з фауни та екології	Szaniśló, 1880; Szépliget, 1890; Karpelles, 1893; Supino, 1894; Вагнер, 1900; Эйдельберг, 1990; Скляр, 1994; Скляр, 2001; Крутоголова, Ужєвська, 2005; Бєднарська, 2011; Trach, Khaustov, 2007; Pogrebnyak, 2010; Khaustov, 2011; Янович, Шевчук, Пампура, 2012.

Висновки

Внаслідок понад 100-річного розвитку акарології в Україні наполегливою працею декількох поколінь вчених з вивчення різних груп кліщів — численної групи членистоногих тварин з точки зору їх важливості для науки і практики, досягнуто значних успіхів в розвитку цієї наукової галузі. Таким чином, наука про кліщів здебільше формувалась за рахунок отримання нагальних практичних відповідей під впливом суспільних запитів на виклики часу. Наведено огляд результатів досліджень, які були викладено у 180 наукових публікацій (у тому числі 41 монографії).

Подяки

Автори статті щиро вдячні В. О. Корнеєву за оприлюднення доповіді на засіданні 3'їзду. Висловлюємо також щиро подяку О. В. Жовнерчук, С. О. Заблудовській, В. Ю. Бондареву та О. С. Шевченко за допомогу у підготовці матеріалів.

Література

- Акімов, І. А. 1962. Массовое размножение обыкновенного паутиного клеща на Украине. *Вопросы экологии*. Киев, Издательство КГУ, 7, 3–4.
- Акімов, І. А. 1964. Аналіз фауни шкідливих тетраніхид (Acariformes, Tetranychidae) Степової зони України. *Доповіді Академії наук Української РСР*. Київ, (2), 271–274.
- Акімов, І. А. 1965. *Тетраніхові кліщі (Tetranychidae) – шкідники сільськогосподарських рослин степової зони України*. Автореф. дис. ... канд. біол. наук, Київ, 1–18.
- Акімов, І. А. 1966. Влияние температурных условий на развитие тетраніхових кліщів *Tetranychus atlanticus*, *T. similis*, *T. cinnabarinus*. *Кравая паразитол. и природ. очагов. трансмис. забол.* Киев, 3–7.
- Акімов, І. А. 1985. *Биологические основы вредоносности акароидных клещей*. Наукова думка, Киев, 1–160.
- Акімов, І. А., Горголь, В. Т. 1987. Слюнные и выделительные железы самок варроа. *Пчеловодство*, (10), 18–19.
- Акімов, І. А., Горголь, В. Т. 1990. *Хищные и паразитические клещи-хейлетиды*. Наукова думка, 1–118.
- Акімов, І. А., Гробов, О. Ф., Пилецкая, И. В., Барабанова, В. В., Ястребцов, А. В., Горголь, В. Т., Залозная, Л. М., Галактионов, Ю. К., Ефимов, В. М., Непомнящих, В. А. 1993. *Пчелиный клещ Varroa jacobsoni*. Наукова думка, Киев, 1–256.
- Акімов, І. А., Жовнерчук, О. В. 2010. *Тетраніхонидные клещи – вредители зеленых насаждений мегаполиса*. Киев, 1–135.
- Акімов, І. А., Залозная, Л. М., Бенедик, С. В. 2007. Морфологические аномалии клеща *Varroa destructor* (Parasitiformes, Vagroidae). *Вестник зоологии*, 41(2), 113–121.
- Акімов, І. А., Колодочка, Л. А. 1970. Клеши-фитосейиды (Phytoseiidae) центральной лесостепи УССР, обитающие в колониях паутиных клещей. *Второе акарологическое совещание*, Ч. 2. Наукова думка, Киев, 15–16.
- Акімов, І. А., Колодочка, Л. А. 1991. *Хищные клещи в закрытом грунте*. Наукова думка, Киев, 1–144.
- Акімов, І. А., Колодочка, Л. А., Жовнерчук, О. В., Омери, И. Д., Самойлова, Т. П. 2007. Видовой состав и экологические характеристики клещей надсемейства Tetranychidae (Acariformes, Trombidiformes) и семейства Phytoseiidae (Parasitiformes, Gamasina), обитающих на растениях ботанических садов Киева (Украина). *Вестник зоологии*, 41(6), 521–534.
- Акімов, І. А., Небогаткин, И. В. 1995. Иксодовые клещи (Ixodidae, Acarina) и болезнь Лайма в Украине. *Вестник зоологии*, (1), 76–78.
- Акімов, І. А., Небогаткин, И. В. 1997. Некоторые итоги изучения иксодовых клещей в очагах боррелиозов в Украине. *Вестник зоологии*, (4), 72–77.
- Акімов, І. А., Небогаткин, И. В. 2016. *Иксодовые клещи городских ландшафтов г. Киева*. Киев, 1–156.
- Акімов, І. А., Старовир, И. С. 1976. Строение пищеварительной системы клещей. *Amblyseius andersoni* и *A. reductus* (Parasitiformes, Phytoseiidae). *Вестник зоологии*, 4, 7–13.
- Акімов, І. А., Старовир, И. С., Горголь, В. Т., Ястребцов, А. В. 1988. *Клещ варроа – возбудитель варроатоза пчел*. Наукова думка, Киев, 1–120.
- Акімов, І. А., Ястребцов, А. В. 1984. Мышечная система и элементы скелета клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae). *Энтомологическое обозрение*, 65(4), 844–849.
- Акімов, І. А., Ястребцов, А. В. 1988. Эмбриональное развитие паразитического клеща *Varroa jacobsoni*. *Вестник зоологии*, (3), 55–62.
- Акімов, І. А. 1965. *Тетраніхові кліщі (Tetranychidae) – шкідники сільськогосподарських рослин степової зони України*. Автореф. дис. ... канд. біол. наук., Київ: Інститут зоології АН УРСР, Київ, 1–18.
- Акімов, І. А. 1966. Чутливість тетраніхових кліщів *Tetranychus atlanticus*, *T. similis*, *T. cinnabarinus* до деяких акарицидів. *Збірник матеріалів конференції молодих вчених біологічного факультету*, Київ: Видавництво Київського державного університету, 68.
- Акімов, І. А. 1967. Вплив вологості повітря на тетраніхових кліщів *Tetranychus atlanticus*, *T. similis*, *T. cinnabarinus*. *Біологія корисних і шкідливих тварин України (Матеріали III конференції молодих учених-зоологів)*. Київ, КДУ, 46–52.
- Артюх, Е. С. 1936. Распространение клещей из сем. Ixodidae в УССР. *Ученые записки Витебского ветеринарно-зоологического института*, 3, 15–36.
- Баданин, И. В. 2000. Функциональная морфология гнатосомы клещей *Riccardoella oudemansi* (Trombidiformes, Ereyunetidae). *Вестник зоологии*, Supplement, (14), 144–151.
- Балан, П. Г. 1991. Новый род и виды клещей-церконид (Acar, Mesostigmata) Украинских Карпат. *Зоологический журнал*, 70(9), 70–75.
- Барабанова, В. В. 1985. Специфичность некоторых ферментных систем кишечника хищных клещей *Phytoseiulus persimilis* *Amblyseius longispinosus*. *Вестник зоологии*, (5), 52–57.
- Барабанова, В. В., Галанова, Т. Ф., 1990. Исследование состава растворимых протеинов у ювенильных стадий *Varroa jacobsoni*. *Вестник зоологии*, (6), 40–45.
- Башкирова, Е. Я. 1953. Фауна клещей-орбитид в районе полезащитных лесонасаждений северной части степной зоны. *Зоологический журнал*, 6, 1114–1125.
- Беднарська, О. В. 2011. Локалізація по мікростаціям хищных протистогатических клещей в карстовых полостях горного Крыма и основные биотические отношения. *Уч. Записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия»*, 24(1), 3–9.
- Бобкова, О. О. 2005. Клеши-ектопаразиты (Acar) рукокрылых (Chiroptera) восточной части Украины. *Вестник зоологии*, 39(2), 73–78.

- Бурдейна, С. Я., Ківганов, Д. А. 2009. Пір'яні кліщі роду *Trouessartia* Canestrini, 1899 (Acari: Trouessartiidae) горобиних птахів України. *Вісник Одеського національного університету*, 14(8), 75–80.
- Вагнер, В. А. 1900. *Водяной паук (Argiromater aquatical) его индустрия и жизнь как материал сравнительной психологии*. М., 1–175.
- Вайнштейн, Б. А., Колодочка, Л. А. 1974. Новые виды рода *Anthoseius* De Leon, 1959 (Parasitiformes, Phytoseiidae). *Зоологический журнал*, 53(4), 628–632.
- Вайнштейн Б. А., Колодочка, Л. А. 1976. Новый вид рода *Phytoseius* (Parasitiformes, Phytoseiidae). *Зоологический журнал*, 55(1), 142–143.
- Васильев, В. П., Лесовой, М. П. 1966. *История защиты растений от вредителей и болезней в Украине*. Аграрна наука, Киев, 1–131.
- Васильева, Е. А. 1986. Основные вредители хвойных растений Крыма. *Вредители и болезни плодовых, субтропических и декоративных культур*. Ялта, 119–129.
- Вінник, О. М. 1994. Неописанный самец клеща *Parasitus hyalinus* (Mesostigmata, Parasitidae). *Вестник зоологии*, (4–5), 87–88.
- Власова, О. Г. 1998. *Токсикологічне обґрунтування хімічних заходів захисту садових насаджень від тетраніхових кліщів*: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук. Національний аграрний університет, 1–18.
- Войтенко, А. Н. 1969. *Дендрофильные тетраниховые клещи Полесья Украины*: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук: спец. 098. *Украинская сельскохозяйственная академия*, 1–17.
- Волгин, В. И., Акимов, И. А. 1975. Новый род и вид, клещей сем. Glucyphagidae (Acariformes, Acaroidea). *Энтомологическое обозрение*, 54 (4), 910–913.
- Волгин, В. И., Щур, Л. Е. 1974. Новый род и новый вид клещей семейства *Acaridae* (Acariformes, Acaroidea) из морских водорослей. *Вестник зоологии*, 8(6), 78–80.
- Гордеева, Е. В. 1970. Панцирные клещи в почвах Крыма. *Орибатиды (Oribatei), их роль в почвообразующих процессах*. Вильнюс, 119–129.
- Гордеева, Е. В. 1973. Фауна панцирных клещей горного Крыма. *Экология почвенных беспозвоночных*. Наука, 195–202.
- Гордиенко, А. З. 1974. *Дендрофильні галові кліщі в ботанічних садах в парках України*. Москва, 1–128.
- Грабовська, С. Л. 2013. Видовий склад і екологічні особливості хижих кліщів-фітосейд в рослинних асоціаціях урбоекосистем (на прикладі Києва). *Науковий вісник національного лісотехнічного університету України*, 32–39.
- Гришина, Л. Г., Сергиенко, Г. Д. 1978. Крылатые панцирные клещи (Acariformes, Oribatei) Украины. *Вестник зоологии* (3), 48–52.
- Гробов, А. Г. 1946. К вопросу о переносчиках Крымской геморрагической лихорадки. *Медицинская паразитология и паразитарные болезни*. (6), 17–25.
- Гуштан, Г. Г., Орлов, О. Л. 2015. Умови існування орибатид (Acariformes, Oribatida) в лучних біотопах Закарпатської низовини. *Наукові записки ДПМ*, 31, 86–96.
- Гуца, Г. Й. 1981. Новый и малоизученные виды рода *Neoschoengastia* Ewing, 1929 (Acariformes, Trombiculidae) с Украины. *Вестник зоологии*, (6), 16–24.
- Гуца, Г. И. 1986. Новый вид рода *Hoffmannina* (Acariformes, Trombiculidae) с Украины. *Вестник зоологии*, (5), 26–32.
- Дмитриев, Г. В. 1959. Вредные насекомые и клещи парковых насаждений Украины. *Зоологический журнал*, 38(6), 846–859.
- Дмитрієв, Г. В. 1961. Шкідливі комахи і кліщі ботанічного саду АН УРСР. Акліматизація рослин. *Видавництво АН УРСР*, Київ, 143–152.
- Дудинский, Т. Т. 1992. *Акарофауна гнезд карпатской пчелы в условиях Закарпатья*. Автореф. дис. ... канд. биол. наук., 1–16.
- Дудинська, А. Т. 2005. Аналіз зміни трапляння акаридєвих кліщів в синантропних умовах Закарпатської низовини. *Науковий вісник Ужгородського ун-ту, Серія Біологія*, 17, 113–118.
- Дудинська, А. Т., Дудинський, Т. Т. 2015. *Синантропні акаридєві кліщі (Acariformes, Acarida) Закарпаття*. Гражда, Ужгород, 1–136.
- Дядечко, Н. П. 1954. Значение хищников в ограничении размножения паутиных клещиков в условиях Украинской ССР. *Научные труды института энтомологии и фитопатологии Академии наук Украинской ССР*, 5, 32–12.
- Емчук, Е. М. 1949. *Пастбищные иксодовые клещи и борьба с ними*. АН УССР, Киев, 1–42.
- Євстаф'єва, І. О., Назаренко, О. С. 2018. Морфометричні ознаки самок *Varroa destructor* Anderson and Trueman 2000 (Acari, Mesostigmata: Varroidea). *Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК*, 6(21), 40–45.
- Ємчук, Е. М. 1960. *Іксодові кліщі. Фауна України*, т. 25, Вип.1. Видавництво Академії Наук Української РСР, Київ, 1–164.
- Жовнерчук, О. В. 2009. Видове різноманіття та особливості розподілу тетраніхових кліщів (Trombidiformes, Tetranychidae) в зелених насадженнях м. Києва. *Вестник зоологии*, 43(1), 59–67.
- Заблудовская, С. А., Баданин, И. В. 2017. Видовое разнообразие клещей семейств Ereyneidae Oudemans, 1931 и Gastronyssidae Fain, 1956 некоторых заповедных территорий Юго-Восточной части Украины. *Наукові праці Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природна та історико-культурна спадщина району заповідника «Кам'яні могили» (до 90-річчя від створення заповідника)»*. С. Назарівка, Донецька обл., УСПЗ НАНУ, Вип.4, 256–265.
- Заблудовская, С. А., Хаустов, А. А. 2014. К изучению свободноживущих клещей эрейнетид (Prostigmata, Ereyneidae) Крыма. *Український ентомологічний журнал*, 2(9), 42–46.
- Згерська, К. В. 1959. *Бурий плодовой клещ та боротьба з ним*. УА СГН, Київ, 1–84.
- Знойко, Д. В. 1931. Вредители хлопчатника в юго-западных районах Украины по наблюдениям в 1930 году. *За хлопковую независимость*. Ташкент, 6–7.
- Иванов, П. А. 1925. К вопросу о клещах, встречающихся в окрестностях г. Харькова. *Ветеринарное дело*, (18), 45–47.
- Илика, Р. В. 2010. Панцирные клещи (Acariformes, Oribatei) природных и антропогенных экосистем Черновицкой области. *Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. ДонНУ*, 1(10), 124–127.
- Иорданский, С. Н. 1990. Новые виды и подвид панцирных клещей (Acariformes, Oribatei) из Днепропетровской области. *Зоологический журнал*, 69(5), 130–142.
- Казаков, В. І. 1985. Панцирні кліщі родини Oppiidae (Grandjean, 1954). *Каталог музейних фондів. Збірник наукових праць. Наукова думка*, Київ, 49–53.
- Ківганов, Д. А., Черничко, Е. І. 2013. Обзор перьевых клещей куликов юга Украины. *Заповідна справа в Україні*, 15(2), 77–84.
- Ківганов, Д. А., Миронов, С. В. 1992. Новый подрод и три новых вида перьевых клещей рода *Allortopes* (Analgoidea, Alloptidae) с крачек Черного моря. *Паразитология*, 26(3), 198–208.
- Кирюшин, В. Е. 2013. *Современные методы борьбы с варроозом пчел*. ТОВ «Выбор», Житомир, 1–72.
- Ковалішина, С. П. 2003. Формування природних і синантропних угруповань акаридних кліщів у центральному (правобережному) лісостепу України. *Вестник зоологии*, 37(3), 79–83.
- Колодочка, Л. А. 1978. *Руководство по определению растение-обитающих клещей-фитосейд*. Наукова думка, Киев, 1–80.
- Колодочка, Л. А. 2005. Экоморфологические аспекты эволюции клещей семейства Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata)

- на примере палеарктических форм. *Вестник зоологии*, 39(2), 3–14.
- Колодочка, Л. А. 2006. Клеци-фитосейды Палеарктики (*Parasitiformes, Phytoseiidae*): фаунистика, систематика, экоморфология, эволюция. *Вестник зоологии. Отдельный выпуск*, 21, 1–250.
- Колодочка, Л. О., Бондарев, В. Ю. 2013. К изучению клещей-фитосейд (*Parasitiformes, Phytoseiidae*) заповедных территорий востока Степной зоны Украины. *Наукові записки Державного природознавчого музею*. (29), 91–94.
- Колодочка, Л. О., Грабовська, С. Л. 2012. Хижі кліщі-фітосейди (*Parasitiformes, Phytoseiidae*) в зелених насадженнях м. Умані. *Екологічний шлях у майбутнє* (Всеукраїнська наук.-практ. конф.), 19-30 березня 2012 р., м. Умань, 122–123.
- Колодочка, Л. А., Омери, И. Д. 2011а. Особенности существования устойчивой изолированной популяции вида-вселенца *Typhlodromus beglarovi* (*Parasitiformes, Phytoseiidae*) в лесостепной зоне Украины. *Укр. ентомол. журн.*, 1(2), 23–31.
- Колодочка, Л. А., Омери, И. Д. 2016б. Хищные клещи семейства *Phytoseiidae* (*Parasitiformes*) дендропарков и ботсадов Лесостепи Украины. Киев, 1–192.
- Коломиец, Ю. С. 1937. Роль клеща *Hyalomma marginatum* в перенесении нуталоза лошадей. *Научные труды института экспериментальной ветеринарии*, 7, Вып.2,(4), 17–20.
- Кононенко, С. В. 2010. Біоіндикація впливу автотранспорту на мікрофауну у межах м. Дніпропетровськ. *Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія*, 18(1), 67–72.
- Коршунова, О. С. 1955. Экспериментальные данные по изучению инфекционного нефрозо-нефрита. *Природная очаговость болезней человека и краевая эпидемиология. Сб. работ посвящ. 70-летию Е.Н. Павловского*, 239–243.
- Кругликов, С. А. 1985. Биоценологическое обоснование мер борьбы с клещами-фитофагами в плодовых садах степи и лесостепи УССР: автореф. дис. ... канд. биол. наук: спец. 06.01.11 Защита растений от вредителей и болезней ЛСХИ, 1–20.
- Крутоголова, Т. Ф., Ужесвська, С. П. 2005. Попередні дослідження мікроартропод ґрунту о. Зміний (весна 2003 р.). *Вісник Одеського національного університету Біологія* 10(4), 81–87.
- Ксенжопольский, А. В. 1915. Обзор вредителей Волины и отчет о деятельности Волинского Энтомологического бюро за 1914 год *Издательство Волинского губернского земства*, Житомир. 1–53.
- Кузнецов, Н. Н. 1984. Новые виды хищных клещей сем. *Phytoseiidae* (*Parasitiformes*) фауны СССР. *Энтомологическое обозрение* 63(2), 384–397.
- Кузнецов, Н. Н., Петров, В. М. 1984. Хищные клещи Прибалтики (*Parasitiformes: Phytoseiidae, Acariformes: Prostigmata*). Зинатне, Рига, 1–144.
- Кузнецов, Н. Н., Петрушов, А. З., Зильберминц, И. В., Лившиц, И. З. 1978. *Методические указания по биологическому методу борьбы с растительноядными клещами в плодовых садах и на виноградниках*. Ялта, 1–23.
- Кульчицкий, О. Г. 1993. Приуроченность трех космополитических видов клещей рода *Tydeus* (*Acariformes, Tydeidae*) к биотопам и жизненным формам растений лесостепных участков Черноморского заповедника. *Вестник зоологии*, (4), 48–51.
- Курчатов, В. И. 1939. Биологические особенности переносчика пироплазмоза лошадей клеща *Hl. marginatum* Koch. *Советская ветеринария*, (5), 17–22.
- Курчатов, В. И. 1940. Обзор фауны кровососущих клещей семейства *Ixodidae* в Крыму. *Советская ветеринария*, (1), 37–41.
- Курчатов, В. И. 1940. Обзор фауны кровососущих клещей семейства *Ixodidae* в Крыму. *Советская ветеринария*, (1), 37–41.
- Курчева, Г. Ф. 1972. Почвенные беспозвоночные лесов Закарпатья. *Pedobiologia*, 12(5), 381–400.
- Лебединский, Я. К. 1903. К фауне Крымских пещер. *Записки Новороссийского общества естествоиспытателей*, 25(2), 75–88.
- Лившиц, И. З. 1960. Бурый плодовой клещ. *Вредители и болезни плодовых и декоративных растений. Труды Государственного Никитского Ботанического сада*, Ялта, 33, 3–76.
- Лившиц, И. З. 1977. *Методические рекомендации по прогнозированной системе защиты плодовых культур (яблони) от вредителей*. Ялта, 1–62.
- Лившиц, И. З., Кузнецов, Н. Н. 1972. К познанию фитосейд Крыма (*Parasitiformes, Phytoseiidae*). *Вредители и болезни плодовых и декоративных растений. Труды Государственного Никитского Ботанического сада*, 61, Ялта, 13–64.
- Лившиц, И. З., Митрофанов, В. И. 1971. Клеци рода *Bryobia* C.L. Koch, 1836 (*Acariformes, Bryobiidae*). Труды Государственного Никитского Ботанического сада, Ялта, Т. 51., 1–108.
- Лившиц, И. З., Митрофанов, В. И. 1975. *Растениеобитающие клещи: илл. определитель семейств*. Труды Государственного Никитского Ботанического сада, Ялта, 1–180.
- Максимова, Ю. П. 1969. *Вредная фауна насекомых и клещей древесных и кустарниковых насаждений г. Харькова и обоснование мероприятий по борьбе с главнейшими видами: автореф. дис. ... канд. биол. наук: спец. 098. Харьковск. Гос. Ун-т им. А.М. Горького, Харьков*, 1–22.
- Марков, М. П. 1928. Материалы по паразитологии Украины. Клеци переносчики пироплазмоза домашних животных. *Зоотехник*, (1), 18–26.
- Меламуд, В. В. 1988. Отряд *Acariformes*. Эколого-фаунистический анализ панцирных клещей Украинских Карпат. *Почвенные членистоногие Украинских Карпат*. Наукова думка, Киев, 16–100, 193–201.
- Меламуд, В. В. 2003. *Панцирные клещи Украинских Карпат*. Львов, 1–147.
- Митрофанов, В. И. 1983. Эволюция и систематика тетранихонидных клещей. *Фауна и экология беспозвоночных животных Грузии*. Тбилиси, 12–28.
- Митрофанов, В. И., Босенко, Л. И., Бичевскис, М. Я. 1975. *Определитель тетраниховых клещей хвойных пород*. Зинатне, Рига, 1–37.
- Митрофанов, В. И., Стрункова, З.И. 1979. *Определитель клещей-плоскотелок*. Дониш, Душанбе, 1–148.
- Митрофанов, В. И., Стрункова, З.И., Лившиц, И.З. 1987. *Определитель тетраниховых клещей фауны СССР и сопредельных стран (Tetranychidae, Bryobiidae)*. Дониш, Душанбе, 1–223.
- Михин, Н. А. 1908. Предварительное сообщение о пироплазмозе лошадей в Херсонской губ., в Кировоградском ветеринарном участке. *Ветеринарное обозрение*, (9), 17–30.
- Мокрежский, С. А. 1903. Список насекомых и других беспозвоночных, найденных на виноградной лозе в Европейской России и на Кавказе. *Мин. землед. и гос. имуществ, СПб.* 1–39.
- Наглова, Г. И., Наглов, В. А. 1983. Материалы по распространению и экологии *Ixodes trianguliceps* (*Ixodidae*) в Харьковской обл. *Паразитология*, 17(5), 409–410.
- Небогаткин, И. В. 1996. О спонтанном очаге размножения степного веероногового клеща *R. rossicus* Jakimov et Kohl-Jakimova (*Ixodidae*) в окрестностях г. Киева. *Вестник зоологии*, (3), 65–67.
- Небогаткин, И. В. 2016. Иксодовые клещи (*Acar*, *Ixodidae*) и болезни, возбудители которых они переносят, в 30 км зоне Чернобыльской АЭС и смежных территориях. *Сучасні екологічні проблеми українського Полісся та суміжних територій (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС). Міжнародна науково-практична конференція*, Ніжин, 48–51.
- Немкова, С. М. 2003. *Вплив паразитичного кліща вароа на медоносну бджолу Apis mellifera L., 1758 та шляхи його мінімізації в умовах України: автореф. дис. ... канд. биол. наук, Київ*, 1–20.

- Никитченко, Н. Т., Самарский, С. Л. 1970. Роль землероек как прокормителей иксодовых клещей Среднего Приднепровья. *Вестник зоологии*, (5), 37–41.
- Овандер, Э. Н. 1969. Сезонные изменения численности панцирных клещей и их вертикальное распределение в светло-серых оподзоленных почвах окрестностей Киева. *Доклады Академии наук УССР*, 12, 1114–1117.
- Оксентюк, Я. Р. 2016. Трофічні переваги акаридів клещів (*Acariformes, Astigmata*) – шкідників запасів олійних та зернових культур. *Науковий Вісник Ужгородського університету*, сер. Біологія, Вип. 41, 39–41.
- Омери, И. Д. 2007. Видовое разнообразие и распределение растениобитающих клещей-фитосейд (*Parasitiformes, Phytoseiidae*) Кременецкого ботанического сада. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*, 15–17, 103–105.
- Омери, И. Д., Колодочка, Л. А. 2005. Хищные клещи семейства Phytoseiidae (*Parasitiformes, Phytoseiidae*) на растениях дендропарка «Александрия». *Известие Харького энтомологического общества*, 12(1–2), 174–180.
- Определитель обитающих в почве клещей Sarcoptiformes* / ред. С. М. Гиляров. Москва: Наука, 1975. 1–491.
- Определитель обитающих в почве клещей Mesostigmata* (ред. С. М. Гиляров. Москва: Наука, 1977. 1–718.
- Определитель обитающих в почве клещей Trombidiformes* / ред. С. М. Гиляров. Москва: Наука, 1978. 1–271
- Павличенко, П. Г. 1994. *Определитель цератозетидных клещей (Oribatei, Ceratozetoidea) Украины*. Киев, 1–143.
- Павличенко, П. Г., Погребняк, С. Г. 1992. Анализ диагностических признаков и переопределение *Chamobates spinosus* (Oribatei, Chamobatidae). *Вестник зоологии*, (4), 55–60.
- Павловский, Е. Н. 1957. К вопросу об изучении Ку-лихорадки в некоторых районах Крыма. *Военно-медицинский журнал*, (4), 38–42.
- Пивинский, Н. Г., Коломиец, Ю. С. 1936. Пироплазмы сельских животных и клещи – переносчики этих заболеваний на Украине. *Сборник работ Украинского Института Экспериментальной Ветеринарии*, 4, 17–24.
- Пилецкая, И. В. 1992. Сезонные изменения репродуктивных показателей клеща *Varroa jacobsoni* в одной семье пчел. *Вестник зоологии*, (1), 70–73.
- Пилецкая, И. В., Залозная, Л. М. 2004. Клещи в гнездах медоносной пчелы *Apis mellifera*, обитающей в ульях-колодах на территории Полесского заповедника. *Вестник зоологии*, 38(1). 75–79.
- Пионтковская, С. П. 1947. Материалы по биологии и экологии клеща *Hyalomma marginatum* Koch. в северо-западном очаге Крымской геморрагической лихорадки. *Новости медицины*, (5), 77–85.
- Піряник, Г. Й. 1958. Фауна гамазових кліщів в хатній миші (*Mus musculus*) Лісостепу України. *Вісник Київського університету*, 1(1).
- Піряник, Г. И. 1962. *Гамазовые клещи мышевидных грызунов Лесостепи Украины*. Изд-во Киев. Унив., Киев, 1–176.
- Піряник, Г. И., Акімов, И. А. 1964. Гамазовые клещи птиц и их гнезд в условиях Украинской ССР. *Зоологический журнал*, 43(5), 671–679.
- Погребняк, С. Г. 1998. *Комплекси кліщів агроценозу плодового саду в Україні*: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.08 “Зоологія”, НАН України, Ін. зоології ім. І.І. Шмальгаузена, 1–17.
- Поспелова-Штрот, М. В. 1939. Личинки и нимфы клещей рода *Haemaphysalis* Koch. фауны Советского Союза. *Паразитологический сборник*, Л., 7, 71–99.
- Рамакаев, Х. Х. 1970. Клещи, повреждающие плодовые насаждения в Харьковской области. *Второе акарологическое совещание*. Наук. думка, Ч. 2., 101–102.
- Рухлядев, Д. П. 1948. Паразиты и паразитозы диких копытных и хищных животных горно-лесного Крыма. *Паразитофауна и заболевания диких животных*. Москва, 47–51.
- Севастьянов, В. Д. 2003. Визначник кліщів родини *Saproglypidae (Sarcoptiformes)* фауни світу по самцям і самицям. *Вісник Одеського національного університету*, 8(6), Біологія, 138–143.
- Севастьянова, Н. И. 1959. Материалы до вивчення видового складу кровосисних членистоногих в окремих районах Одеської, Херсонської, Миколаївської, областей з точки зору природних вогнищ деяких інфекцій. *Проблеми ентомології на Україні*, Київ. 132–134.
- Сергиенко, Г. Д. 1983. Орибатиды гнезд некоторых птиц и млекопитающих. *Вестник зоологии*, 2, 26–31.
- Сергиенко, Г. Д. 1985. К распространению орибатид рода *Hypochthonius* (Oribatei, Hypochthoniidae) на Украине. *Вестник зоологии*, (1), 45.
- Сергиенко, Г. Д. 1994. *Низшие орибатиды. Фауна Украины*. Наук. думка, Киев, т.25, вып. 21, 1–203.
- Сергиенко, Г. Д., Меламуд, В. В. 1993. Новые виды низших орибатид надсемейства Nothroidea из Украины (Oribatei, Archoribatida). *Вестник зоологии*, (6), 82–85.
- Симонович, Е. Н., Пионтковская, С. П. 1954. Эпидемиологическое значение норových эктопаразитов грызунов. *Всесоюзный медицинский журнал*, 1, 58–61.
- Скляр, В. Е. 1994. Гомологические ряды Н. И. Вавилова как основа классификации гамазовых клещей рода *Antennoseius* Berlese. 1916 (Acarina. Parasitiformes). *Энтомологическое обозрение*, 73(2), 479–485.
- Скляр, В. Е. 2001. Фаунистические заметки о свободно живущих гамазовых клещах (Parasitiformes. Gamasina) Юго-востока Украины. *Экология и фауна Юго-востока Украины*. Донецький національний університет, Донецьк, (2), 93–103.
- Ужевська, С. П., Багаєва, О. С., Іваниця, В. О. 2012. Мікроміцети як об'єкти живлення кліщів тарсонемід (Tarsonemidae, Heterostigmata). *Мікробіологія і біотехнологія*, 1(17), 85–91.
- Ужевська, С. П., Іваниця, В. О. 2015. *Шкідники грибів та регуляція їх чисельності*. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, 1–127.
- Фурман, О. К. 1968. Фауна панцирных клещей (Oribatei) почв юга Украины. *Вестник зоологии*, (5), 41–45.
- Штирц, А. Д., Ярошенко, Н. Н. 2003. *Структура и динамика населения панцирных клещей заповедных степей юго-востока Украины*. Норд, Донецьк, 1–269.
- Шутякова, Г., Акімов, И. А., Колодочка, Л. А. 1992. Биотехнологические и санитарно-медицинские аспекты поражения массовых культур клеща *Phytoseiulus persimilis* риккетсиеллой *Rickettsiella phytoseiuli*. *Вестник зоологии*, (1), 33–39.
- Щербак, Г. И. 1980. *Клещи семейства Rhodocaridae Палеарктики*. Наук. думка, 1–216.
- Щербак, Г. И., Балан П. Г. 1982. Гамазовые клещи гнезд береговой ласточки в Центральной Лесостепи УССР. *Вестник зоологии*, (5), 12–19.
- Щур, Л. Е. 1966. К вопросу о влиянии температуры, влажности и степени упитанности на развитие иксодовых клещей *Dermacentor pictus* Herm., *Rhipicephalus rossicus* Jak et K. Jak, *Hyalomma plumbeum* R. *Паразиты, промежуточные хозяева и переносчики. Серия Проблемы паразитологии*, 216–223.
- Щур, Л. Е. 1981. Акароидные клещи из гнезд береговых ласточек Среднего Приднепровья и Прииславья. *Вестник зоологии*, (4), 46–50.

- Щур, Л. Е. і Головач, Г. П. 1982. Акароидеи из гнезд рыжей полевки. *Вестник зоологии*, (2), 9–12.
- Эйдельберг, М. М. 1990. Три новых вида карабидофильных клещей (Antennoseiidae, Mesostigmata) из Украины и Белоруссии. *Bulletin of the State Nikita Botanical Garden, Yalta*, (71), 75–82.
- Якимов, В. Л., Коль-Якимова, Н. К. 1911. К вопросу о клещах в России. I. Географическое распространение клещей в России. *Архив ветеринарных наук*, 416–425.
- Янович, Л. Н., Шевчук, Т. В., Пампура, М. М. 2012. Морфологічні особливості та поширення кліщів роду *Unionicola* (Acari: Hydracarina: Unionicolidae) – паразитів перлівничевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) у річкових басейнах України. *Вісник Запорізького університету*, 1–11.
- Ярошенко, Н. Н. 2000. *Орибатидные клещи (Acariformes, Oribatei) естественных экосистем Украины*. ДонНУ, Донецк, 1–313.
- Ярошенко, Н. Н. 2015. *Панцирные клещи (Acariformes: Oribatei) и сопутствующие почвенные обитатели регионального ландшафтного парка «Донецкий Край» Донецкой области*. Цифровая типография, Донецк, 1–224.
- Яценя (Овандер), Е. М. 1959. Матеріали до фауни гамазових кліщів Криму. *Проблеми ентомології на Україні*. Київ. 143–145.
- Akimov, I. A., Badanin, I. V. & Wita, I. 2003. Specificity of guanine excretion in the malpighian tubules of parasitic mite *Varroa destructor* (Acari: Gamasida). In: Buczek, A., Blaszak, C. (eds.). *Stawonogi i żywiciiele*. Liber, Lublin, 97–104.
- Akimov, I. A., Benedyk, S. V. & Zaloznaya, L. M. 2004. Complex Analysis of Morphological Characters of Gamasid Mite *Varroa destructor* (Parasitiformes, Varroidae). *Vestnik Zoologii*, 38(5), 57–66.
- Akimov, I. A. & Nebogatkin, I. V. 2016. Ixodid Ticks (Acari, Ixodidae) in Urban Landscapes. A review. *Vestnik zoologii*, 50(2), 155–162.
- Akimov, I. A. & Zhovnerchuk, O. V. 2016. Current Status and Tendencies in Diversity and Trophic Specialization of Tetranychidae Mites (Acari, Tetranychidae) of the Steppe Zone of Ukraine. *Український ентомологічний журнал*, 1–2(11), 105–109.
- Akimov, I. & Zabludovskaya, S., Badanin, I. 2003. Ereyetid mites (Prostigmata, Ereyetidae) and the paths of their specialisation to parasitism. *Acarina*, 11(1), 65–72.
- Burdejnaja, S. J. & Kivganov, D. A. 2011. A new species of the genus *Proctophyllodes* (Analgoidea, Proctophyllodidae) from Golden Oriole. *Vestnik Zoologii*, 45(1), 77–79.
- Didyk, Yu. M., Blaňárová, L., Pogrebniak, S. G., Akimov, I. A., Pet'ko, B. & Vichová, B. 2017. Emergence of tick-borne pathogens (*Borrelia burgdorferi* sensu lato, *Anaplasma phagocytophilum*, *Rickettsia raoultii* and *Babesia microti*) in the Kyiv urban parks, Ukraine. *Ticks Tick-borne Disease*, 8(2), 219–225.
- Karpelles, L. 1893. Adalékok Magyarország atkafaunájához. *Mathem. És Természettudományi Közlemények*. Kiadja a M. T. Akadémia, Budapest, XXV.
- Karbowiak, G., Vichová, B., Slivinska, K., Werszko, J., Didyk, J., Pet'ko, B., Stanko, M. & Akimov, I. 2014. The infection of questing *Dermacentor reticulatus* ticks with *Babesia canis* and *Anaplasma phagocytophilum* in the Chernobyl exclusion zone. *Veterinary parasitology*, 204(3), 372–375.
- Khaustov, A. 2011a. Nomenclature changes in the mites families Neopygmephoridae and Pygmephoridae (Acari: Heterostigmata: Pygmephoridae) with redescription of two little known species. *Zootaxa*, 2809, 47–57.
- Khaustov, A. 2011b. *Mites of the family Scutacaridae of Eastern Palearctic*. Kyiv: Akadempriodyka. 1–290.
- Kolodochka, L. A. & Omeri, I. D. 2010. New Data On Successful Invasion Of Mediterranean Predatory Mite *Typhlodromus beglarovi* (Parasitiformes, Phytoseiidae) Into The Forest-Steppe Of Ukraine. *Vestnik Zoologii*, 44(2), 167–171.
- Margó, F. 1879. *Budaapest és környéke állattani tekintetben*. Budapest.
- O'Connor, B., Zabludovskaya, S. & Bochkov, A. 2008. *Phylogeny and systematics of the endoparasitic sarcoptids (Acari: Sarcoptoidea): families Gastromysidae, Lemnysidae and Pneumocoptidae*, *Zootaxa Monograph*, 1951. Magnolia Press, 1–152.
- Piontkovskaya, S. P. 1949. The Ticks *Hyalomma marginatum marginatum* Koch as Carriers of Rickettsiae. *Zoologicheskii Zhurnal*, 28(5), 419–20.
- Pogrebnyak, S. G. 2010. New anystid mite species (Trombidiformes, Prostigmata, Anystidae) from Ukraine. *Zbirnyk Prats Zoolohichnoho Muzeiu*, 41, 3–8.
- Rogovskyy, A. S., Nebogatkin, I. V., Scoles, G., A. 2017. Ixodid ticks in the megalopolis of Kyiv, Ukraine. *Ticks and Tick-Borne Diseases*, 8(1), 99–102.
- Schevchenko, O. S., Kolodochka, L. A. 2013. Species complexes of the oribatid mites (Sarcoptiformes, Oribatei) in soils of urban street lawns with different pollution rates. *Vestnik Zoologii*, 47(6), 563–566.
- Shevchenko, O. S., Kolodochka, L. A. 2014. Species composition and distribution of oribatids (Acari, Oribatei) in urbanized biotops of Kiev. *Vestnik Zoologii*, 48(2), 173–178.
- Skoracki, M., Bochkov, A. & Zabludovskaya, S. 2012. A review of Prostigmata (Acariformes: Trombidiformes) permanently associated with birds, *Acarina*, 20(2), 67–52.
- Supino, F. 1894. Contribuzione all' acarofauna dell' Ungheria. *Bulletino della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali*, 5(4).
- Szaniszló, A. A. 1880. *Phytoptus Vitus Landois életmódjához, különösen annak áttelelési éskártékonyságikérdéséhez*. *Term.-rajzifüz.*, Budapest, 4, 1–196.
- Szépligeti, G. 1890. *Adatok agubacsokelterjedésének kérdéséhez*. *Természettudományi Füzetek*, 8, 1–12.
- Trach, V. A. & Khaustov, A. A. 2007. A review of mites of the family Canestriniidae (Acari, Astigmata) associated with the leaf beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) in Ukraine with description of a new species of the genus *Pseudamansia*. *Vestnik Zoologii*, 42(3), 267–272.